

Назар КОТЕЛЬНИЦЬКИЙ,
член-кореспондент Української Академії Наук,
кандидат історичних наук, доцент кафедри права
Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права
Міжнародного науково-технічного університету
імені академіка Ю.Бугая
subton7@gmail.com

**ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ ЗЕМСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ
ПАРТІЇ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ (70-ТІ РР. ХІХ СТ.)**

DOI:

У публікації висвітлюється практична робота земської ліберальної партії північної України щодо належної організації діяльності інститутів місцевого самоврядування у 70-ті рр. ХІХ ст. Автор прийшов до висновку про те, що питання організації діяльності інститутів місцевого самоврядування займали помітне місце у практичній роботі земської ліберальної партії північної України на етапі 70-ті рр. ХІХ ст. Ліберали забезпечили повну автономність установ земського самоврядування у галузі інформаційної політики, шляхом придбання у власність Чернігівського губернського земства типографії Чернігівського Іллінського монастиря. Це дозволило опозиційним земцям та прогресивній громадськості регіону не тільки здійснювати широкомасштабну, відносно незалежну видавничу діяльність, а й проводити самостійну публічну політику демократичного спрямування на території Північного Лівобережжя у рамках земських виборчих кампаній та відповідної агітації основного електорату – селянства, при цьому не втрачаючи можливостей комерційних заробітків для земського бюджету на основі передачі в оренду потужностей типографії. Вже у першій декаді своєї діяльності земські ліберали ініціювали придбання у власність органів місцевого самоврядування будівель та приміщень для постійної дислокації інститутів провінційного управління. З метою нейтралізації можливих політичних конфліктів, маніпуляцій, спекуляцій та різноманітних проявів зловживань і корупції під час виборчих кампаній до інституцій корпоративного та земського самоврядування, представники ліберальної партії звертали увагу на принципову важливість належної юридичної реєстрації кандидатів на виборні посади та формування комплексу виборчої документації. Члени опозиційної аристократичної фронди краю особливо наголошували на необхідності правової та політичної просвіти населення провінції, шляхом широкомасштабного поширення видавничої продукції ідеологічного змісту, яка б забезпечила обізнаність соціуму громад відносно комплексу своїх прав, грамотного їх використання та належного захисту. Велику увагу прогресисти приділяли організаційним, процедурним та дисциплінарним питанням в організації роботи інститутів місцевого самоврядування, шляхом захисту юридичних прав кандидатів на виборні посади; неухильного дотримання імперативів законодавства про функціонування виборних установ; системного виконання правових норм, які регулювали обрання, формування та життєдіяльність відповідних установ; стенографічної фіксації засідань земських та дворянських зібрань; забезпечення публічності роботи органів місцевого самоврядування, шляхом поширення серед населення комплексу друкованої звітної документації. Історичні джерела засвідчують сталу і доволі активну зацікавленість репрезентантів земської ліберальної партії північної України до питань функціонування інститутів місцевого самоврядування у період 70-ті рр. ХІХ ст. та помітну діяльність у згаданій сфері.

Ключові слова: земська ліберальна партія, інститути місцевого самоврядування, північна Україна, організаційне забезпечення діяльності.

Nazar.KOTELNYTSKYI,
Corresponding Member of the Ukrainian Academy of Sciences,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of the Department of Law
Chernihiv Institute of Information, Business and Law
International Scientific and Technical University
named after Academician Yu. Bugai
subton7@gmail.com

**THE ISSUE OF ORGANIZING THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-
GOVERNMENT INSTITUTIONS IN THE PRACTICAL WORK OF THE ZEMSTVO
LIBERAL PARTY OF NORTHERN UKRAINE (1870S)**

The publication highlights the practical work of the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine on the proper organization of the activities of local government institutions in the 1870s. The author came to the conclusion that the issues of organizing the activities of local government institutions occupied a prominent place in the practical work of the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine at the stage of the 1870s. The Liberals ensured the full autonomy of the Zemstvo self-government institutions in the field of information policy by acquiring the Chernihiv provincial zemstvo printing house of the Chernihiv Ilyinsky Monastery. This allowed the opposition Zemstvo and the progressive public of the region not only to carry out large-scale, relatively independent publishing activities, but also to conduct an independent public policy of a democratic direction in the territory of the Northern Left Bank within the framework of Zemstvo election campaigns and the corresponding agitation of the main electorate – the peasantry, while not losing the opportunities for commercial earnings for the Zemstvo budget on the basis of leasing printing facilities. Already in the first decade of their activity, the Zemstvo liberals initiated the acquisition of buildings and premises by local self-government bodies for the permanent location of provincial government institutions. In order to neutralize possible political conflicts, manipulations, speculation and various manifestations of abuse and corruption during election campaigns to institutions of corporate and Zemstvo self-government, representatives of the liberal party drew attention to the fundamental importance of proper legal registration of candidates for elected positions and the formation of a set of election documentation. Members of the opposition aristocratic front of the region particularly emphasized the need for legal and political education of the population of the province, through the widespread distribution of ideologically-content publications that would ensure the awareness of the community society regarding the complex of its rights, their competent use and proper protection. The progressives paid great attention to organizational, procedural and disciplinary issues in organizing the work of local government institutions, through the protection of the legal rights of candidates for elected positions; strict adherence to the imperatives of the legislation on the functioning of elected institutions; systematic implementation of legal norms that regulated the election, formation and activities of relevant institutions; stenographic recording of meetings of zemstvo and noble assemblies; ensuring the publicity of the work of local government bodies, through the distribution among the population of a complex of printed reporting documentation. Historical sources testify to the constant and quite active interest of representatives of the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine in the functioning of local self-government institutions in the 1870s and their notable activity in this area.

Keywords: *Zemstvo Liberal Party, local self-government institutions, Northern Ukraine, organizational support of activities.*

Постановка проблеми. Серед спектру різноманітних питань історії земського лібералізму на півночі Лівобережної України у 60–80 рр. XIX ст. важливою, але все ще малодослідженою проблемою залишається участь членів опозиційної аристократичної фронди регіону у забезпеченні стабільного функціонування органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Автор цих рядків вже зробив декілька кроків у справі вивчення вказаної тематики [1]. Однак, поза увагою дослідників залишилося ще кілька історичних сюжетів, які потребують належної уваги.

Метою пропонованої праці є висвітлення головних імперативів подвижницької діяльності земської ліберальної партії північної України у сфері організації діяльності інститутів місцевого самоврядування на території Північного Лівобережжя у досліджуваний період.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед багатьох питань, які були пов'язані з організацією діяльності системи місцевого самоврядування краю, не останнє місце у діяльності ліберальної опозиції займала проблема автономного функціонування земських установ як виборних громадських інституцій. Скажімо, вагомим питанням для прогресистів була інформаційна незалежність органів земського самоврядування від бюрократичних інститутів регіональної влади та офіційних засобів масової інформації.

Так, зокрема, на надзвичайній сесії Чернігівського губернського земського зібрання 1870 р., було розглянуто питання про придбання у власність губернського земства типографії Чернігівського Іллінського монастиря – складової частини Троїцько – Іллінського кафедрального собору, однієї з святинь Чернігова та усієї Лівобережної України. Губернська земська управа підготувала доповідь з цього питання і внесла її на розгляд депутатського корпусу зборів.

25 червня 1870 р., лідер опозиційної аристократичної фронди Північного Лівобережжя – І. Петрункевич у своєму виступі відзначив, що перехід Іллінської типографії у власність губернського земства принесе очевидну користь, бо мова йде не тільки про питання громадської комунікації, а й про бюджетний кошторис комерційних операцій та прибутків губернського земства. Так, йдеться про доходи земства від постійного інституту підписки на профільні періодичні земські видання, прибутки від надання в оренду типографії у неробочий час та вільні дні для репрезентантів галузі торгівлі, фінансових надходжень від комерційної роботи типографії для різних представників системи місцевого, міського та корпоративного самоврядування регіону.

Губернське земство прислухалось до аргументів І. Петрункевича і постановило: 1) затвердити доповідь губернської управи; 2) асигнувати з бюджету губернського земства 7425 рублів для придбання у власність земства Іллінської типографії [2, №2, с. 47–52].

Опозиційні земці займались політикою автономізації функціонування органів земського самоврядування і на повітовому рівні. Наприклад, 27 жовтня 1871 р., на засіданні чергової сесії Борзнянського повітового земського зібрання член ліберальної фракції – Н.Волк-Карачевський запропонував публікувати усі необхідні матеріали повітової земської управи не тільки у технічно необхідній кількості, а й для кожного депутата зібрання окремо, оскільки це суттєво підвищить якість обговорення та підготовку оптимальних рішень зборами. Виходячи з того, що губернська типографія у Чернігові друкувала матеріали повітової управи безкоштовно, прогресист ініціював подання клопотання до видавництва від повітового земства про необхідність друку документації для кожного гласного земства, але на комерційних умовах, з урахуванням можливого цінового дисконту [3, №3, с.42].

28 жовтня 1871 р., на засіданні Борзнянського повітового земства був оприлюднений офіційний лист представника ліберальної аристократії – М. Імшенецького, який виступив з ініціативою про купівлю у власність установи місцевого самоврядування будинку, де можна б було розмістити повітову земську управу та органи повітового мирового суду – принципово важливого виборного інституту місцевого самоврядування. З метою реалізації проєкту ліберальний аристократ запропонував повітовому земству узяти урядовий кредит у сумі 10 тисяч рублів, а тимчасові будівлі для дислокації вказаних органів не винаймати більше, ніж на один рік. Земські збори підтримали ідею опозиціонера й обрали спеціальну комісію, якій було доручено опрацювати усі питання, які будуть пов'язані з придбанням у власність земства власного приміщення. До комісії від ліберальної партії, крім М.Імшенецького, був обраний Н. Волк-Карачевський [4, №4, с.53–54].

В умовах посилення політичної та ідеологічної боротьби між консервативними та ліберальними силами під час земських виборчих кампаній на півночі Лівобережної України,

члени опозиційної аристократичної фронди регіону робили усе можливе для запобігання, уникнення можливих адміністративних таткорупційних зловживань, системної роз'яснювальної роботи серед населення провінції – безпосередніх виборців про принципи проведення виборчих кампаній до земських інститутів.

24 вересня 1874р., на засіданні чергової сесії Чернігівського повітового земського зібрання, представник ліберальної партії – О. Карпинський виступив з промовою, у якій запропонував повітовому земству, з метою недопущення можливих непорозумінь та конфліктів на політичному ґрунті, доручити повітовій земській управі звернути пильну увагу на своєчасне та належне формування виборчої документації, реєстрацію та створення списків виборців, що є дуже важливим як для кандидатів у депутати, так і прошарку виборців та їх уповноважених, з метою нейтралізації різного роду маніпуляцій та спекуляцій.

Окремо, О. Карпинський просив повітову управу підготувати друковану продукцію ідеологічного спрямування, наприклад серію газетних пам'яток чи брошур, з доступним для провінційного населення викладом положень земського виборчого законодавства, правилами і порядком виборчих процедур та процесів у виборчих з'їздах, з метою широкомасштабного поширення серед електорату провінції інформації політичного значення та всебічного правового просвітництва населення. Опозиціонер наполягав на тому, що широкий суспільний загал та члени громад повинні детально вивчили свої політичні права, адекватно користуватись ними та вміли захищати їх [5, №1, с. 3].

У ході своєї подвижницької праці земські ліберали краю захищали політичні права кожного, хто мав право балотуватися та обиратися до земських зібрань. Так, 10 грудня 1874 р., на засіданні чергової сесії Чернігівського губернського земського зібрання була розглянута проблема процедури виборів земських представників до селянських комітетів присутствія. З цього приводу керманіч земських лібералів – І. Петрункевич заявив, що уряд Російської імперії, прекрасно розуміючи великий вплив мирових посередників та прогресивних земських гласних на селянський соціум, усіма можливими способами і методами ліквідує можливості для обрання згаданих представників прогресивної громадськості у ці органи. На думку політика, у такий спосіб уряд прагнув нівелювати усі можливості захисту приватних інтересів виборців представниками земських установ. Відтак, земство повинно усіма законними способами захищати як свої права, так і права кожного члена громади [6, №5, с.128]. На засіданні губернських зборів 11 грудня 1874 р. І. Петрункевич зауважив, що виборчий закон, надаючи зібранню певний порядок обрання, дозволяє визначити терміни, у які повинні бути надані заяви охочуючих балотуватися до складу зібрання. У разі, якщо вибори на території будь-якого повіту не відбудуться, то у який би спосіб вони не проходили, все одно потрібно буде провести додаткову виборчу кампанію [7, №6, с. 138].

5 жовтня 1875 р., на засіданні чергової сесії Борзнянського повітового земського зібрання була розглянута ініціатива консервативних депутатів щодо можливості прийняття рішень земством на другий чи третій день після розгляду, з урахуванням консультацій поза сесійною залю. Представники опозиційної аристократичної фронди категорично відкинули пропозицію.

Очільник лібералів – І. Петрункевич у своєму виступі однозначно заявив, що подібні пропозиції неприйнятні, оскільки зібрання повинно ухвалювати рішення після розгляду усіх аргументів та джерел інформації. Консультації поза сесійною залю можуть внести великий суб'єктивний фактор у вирішення питань, що є перешкодою для неупередженої діяльності земських зборів. Н.Волк-Карачевський повністю підтримав позицію оратора і закликав зібрання не змінювати затверджений формат ухвалення постанов. Губернські земські збори постановили: залишити без змін існуючий порядок прийняття рішень у зібранні [8, №1, с.5-6].

18 вересня 1875 р., на черговій сесії Городнянського повітового земського зібрання, за наполяганням члена ліберальної партії О. Ліндфорса, було прийнято рішення: доручити повітовій земській управі при підготовці звітів про свою діяльність, публічно оприлюднювати у друкованому вигляді усі матеріали з метою ознайомлення громадою і доповідати земському зібранню по усім проблемам діяльності структурних органів, особливо пов'язаних з так званими «необов'язковими» галузями земського господарства [9, №4, с.77].

24 вересня 1876 р., на засіданні Городнянського повітового земства з подачі О.Ліндфорса було ухвалено: доручити повітовій земській управі в обов'язковому порядку перед кожною сесією земського зібрання друкувати і персонально розсилати усі публічні матеріали для обговорення питань порядку денного кожному депутату повітових зборів [10, №3, с.39].

11 січня 1877 р., на засіданні чергової сесії Чернігівського губернського земського зібрання І.Петрункевич звернув увагу зібрання на організаційні та процедурні проблеми функціонування зборів. Під час дискусії з приводу стенографічної фіксації виступів депутатів І.Петрункевич висловив переконання, що буквально усе, що сказано у сесійній залі, повинно бути внесено до протоколу засідання. На погляд діяча – це єдиний шлях, який дозволяє виборцям дізнатись, як їх обрані та делеговані представники відносяться до своїх обов'язків. Усе сказане публічно, на думку політика, є суспільним досягненням і земські інституції, як органи місцевого самоврядування, не мають жодного права зазіхати на священний принцип гласності [11, №4, с.131; 363-365; №7, с.249-251].

21 січня 1878 р., на засіданні чергової сесії Чернігівського губернського земського зібрання І. Петрункевич звернув увагу зібрання на дисциплінарний аспект роботи гласних земств. Політик зауважив, що згідно діючих законодавчих норм, будь-який депутат зборів має право висловлювати свої думки, як усно, так і письмово, а тим більше у сесійній залі. Депутатський корпус зобов'язаний його вислухати. Однак, діяч відзначив й те, що він не знає такого права, по якому гласний має право поїхати з сесії губернського зібрання до закінчення усіх пленарних засідань, і вже на своєму шляху додому надсилати зібранню вираження своїх почуттів і сподівань стосовно земської роботи. Такий спосіб діяльності згідно з законодавством не передбачений, адже депутат, на своєму шляху додому, на кожній поштової станції може писати свої заяви і змушувати зібрання їх читати. Відтак, діяч протестував проти таких процедур, зокрема оприлюднення листів представників консервативних сил, і зажадав дотримання встановлених законодавством норм функціонування земських інституцій від головуючого на засіданні. Вимога І.Петрункевича не була прийнята зібранням і за наполяганням реакційних депутатів губернські збори постановили: додавати листи будь-якого гласного зібрання до журналу засідання земства та вносити їх до комплексу документального обігу губернської управи [12, №15, с.466].

Значну увагу члени опозиційної аристократичної фронди приділяли проблемам корпоративної організації нобілітету північної України, зокрема питанням умов участі дворян у повітових та губернському зібраннях, пов'язаними з цим процесами і процедурами внесення аристократів Північного Лівобережжя до династичних родових книг.

На засіданні Чернігівського губернського дворянського зібрання 31 травня 1878 р. І. Петрункевич звернув увагу предводителів дворянства і депутатів зборів на те, що дружина дворянина С. Ляцького уповноважила сторонню персону на участь не тільки у дворянських виборах, а й у безпосередній діяльності у дворянському зібранні, не пояснивши при цьому, чому сам С. Ляцький не прибув до зібрання. Політик зауважив, що є приклади, коли подібні доручення юридично можуть бути не визнані корпорацією нобілітету. Предводитель дворянства Чернігівської губернії пояснив І. Петрункевичу, що нотаріальне доручення було визнано зібранням тому, що С. Ляцький не внесений до родовідної книги дворянства Чернігівської губернії, а тому, власне, і не прибув на чергову сесію зібрання [13, №6, с.40-41].

На цьому ж засіданні губернської корпорації нобілітету була розглянута скарга дворянина М. Солонини, який був незадоволений обсягом фінансового забезпечення, яке йому виплачувалось як запрошеному члену повітових межових комісій Чернігівського, Козелецького і Ніжинського повітів, оскільки він був повноважним представником Остерського повітового зібрання дворянства. І. Петрункевич відзначив, що скарга М. Солонини не підлягає розгляду у губернському зібранні дворянства, оскільки згідно діючих правових норм Російської імперії, подібні документи розглядаються Правлячим Сенатом, або відповідними судовими інстанціями у столиці держави. Відтак, місце і роль аристократичної корпорації Чернігівської губернії у конкретному випадку є лише суто символічною. Дворянське зібрання прислухалось до аргументів І. Петрункевича і відхилило скаргу

М.Солонини, оскільки до компетенції губернських зборів нобілітету не входив розгляд подібних документів [14,№6,с.42-43].

Після цього губернський предводитель дворянства визнав правоту тверджень І.Петрункевича у випадку з дворянином С. Ляцьким. Головуючий на сесії доповів, що при перевірці виявилось, що він внесений до родовідної книги Чернігівської губернії, а тому його дружина не мала юридичного права надавати уповноваженим персонам представляти його у станових виборах, а тим більше надавати їм право голосу у зборах нобілітету. І. Петрункевич, після інформації предводителя зазначив, що у даному випадку вже не має сенсу змінювати чи скасовувати минулі постанови зібрання, але, на перспективу, слід вказати повітовим предводителям дворянства і депутатам як повітових, так і губернського дворянського зібрань на нагальну необхідність ретельної і прискіпливої перевірки усього комплексу документації, які стосуються виборних процедур та процесів до дворянських зібрань і юридичних прав аристократів, які прибувають на сесії корпорації нобілітету[15,№6,с.44-45].

Висновки. Резюмуючи викладене можемо стверджувати, що питання організації діяльності інститутів місцевого самоврядування займали помітне місце у практичній роботі земської ліберальної партії північної України на етапі 70-ті рр. XIX ст. Аналіз історичних джерел свідчить про те, що у полі зору ліберальних земців регіону перебували вагомі проблеми функціонування та життєдіяльності виборних інституцій земського та корпоративного самоврядування.

Зокрема, ліберали забезпечили повну автономність установ земського самоврядування у галузі інформаційної політики, шляхом придбання у власність Чернігівського губернського земства типографії Чернігівського Іллінського монастиря. Це дозволило опозиційним земцям та прогресивній громадськості регіону не тільки здійснювати широкомасштабну, відносно незалежну видавничу діяльність, а й проводити самостійну публічну політику демократичного спрямування на території Північного Лівобережжя у рамках земських виборчих кампаній та відповідної агітації основного електорату – селянства, при цьому не втрачаючи можливостей комерційних заробітків для земського бюджету на основі передачі в оренду потужностей типографії. Вже у першій декаді своєї діяльності земські ліберали ініціювали придбання у власність органів місцевого самоврядування будівель та приміщень для постійної дислокації інститутів провінційного управління.

З метою нейтралізації можливих політичних конфліктів, маніпуляцій, спекуляцій та різноманітних проявів зловживань і корупції під час виборчих кампаній до інституцій корпоративного та земського самоврядування, представники ліберальної партії звертали увагу на принципову важливість належної юридичної реєстрації кандидатів на виборні посади та формування комплексу виборчої документації. Члени опозиційної аристократичної фронди краю особливо наголошували на необхідності правової та політичної просвіти населення провінції, шляхом широкомасштабного поширення видавничої продукції ідеологічного змісту, яка б забезпечила обізнаність соціуму громад відносно комплексу своїх прав, грамотного їх використання та належного захисту.

Велику увагу прогресисти приділяли організаційним, процедурним та дисциплінарним питанням в організації роботи інститутів місцевого самоврядування, шляхом захисту юридичних прав кандидатів на виборні посади; неухильного дотримання імперативів законодавства про функціонування виборних установ; системного виконання правових норм, які регулювали обрання, формування та життєдіяльність відповідних установ; стенографічної фіксації засідань земських та дворянських зібрань; забезпечення публічності роботи органів місцевого самоврядування, шляхом поширення серед населення комплексу друкованої звітної документації.

У цілому можемо констатувати, що історичні джерела засвідчують стали і доволі активну зацікавленість репрезентантів земської ліберальної партії північної України до питань функціонування інститутів місцевого самоврядування у період 70-ті рр. XIX ст. та помітну діяльність у згаданій сфері.

Список використаних джерел та літератури

1. Див.,наприклад: Котельницький Н. Проблеми функціонування земських установ та земський лібералізм Північного Лівобережжя (60–80-ті рр.ХІХ ст.). Історична пам'ять. 2018. №1. С. 78 - 87; Він же. Взаємовідносини міського та місцевого самоврядування у діяльності земських лібералів Північної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.). Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Випуск 6. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. С. 141 – 147; Він же. Земська ліберальна партія Північного Лівобережжя та проблема взаємин між міським та земським самоврядуванням (80-ті рр. ХІХ ст.). Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2023. Вип. 10. С. 147–152 та інші.
2. Журнали засіданий чрезвычайного Черниговского губернского земского собрания 1870 года. Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов: Губернская типография, 1870. №6. 198с.
3. Журнали засіданий очередного Борзенского уездного земского собрания 1871 года. Чернигов: Земская типография, 1872. 164 с.
4. Там само.
5. Журнали засіданий очередного Черниговского уездного земского собрания 1874 года. Чернигов: Земская типография, 1875. 100с.
6. Журнали засіданий Черниговского губернского земского собрания очередной сессии 1874 года. Чернигов: Земская типография, 1875. 356с.
7. Там само.
8. Журнали засіданий очередного Борзенского уездного земского собрания 1875 года. Чернигов: Земская типография, 1876. 127с.
9. Журнали Городницкого очередного и чрезвычайного уездного земского собрания 1875 року. Гомель: Типография Ш. Фридланда, 1876. 135 с.
10. Журнали очередного Городницкого уездного земского собрания 1876 года. Гомель: Типография Ш. Фридланда, 1877. 141 с.
11. Журнали засіданий Черниговского губернского земского собрания очередной сессии 1876 г., состоявшейся в 1877 г. Чернигов: Земская типография, 1877. 380с.
12. Журнали Черниговского очередного губернского земского собрания 1877 года, состоявшегося в январе 1878 года. Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов: Типография губернской земской управы, 1878. № 1-4. 602с.
13. Постановления Черниговского губернского собрания дворянства за 1878 год. Чернигов: Типография Губернского правления, 1878. 248с.
14. Там само.
15. Там само.

References

1. Dyv.,napryklad: Kotelnytskyi N. Problemy funktsionuvannia zemskykh ustanov ta zemskiy liberalizm Pivnichnoho Livoberezhzhia(60-80rr.KhIKhst.). Istorychna pamiat. 2018. №1. S. 78 - 87; Vin zhe. Vzaiemovidnosyny miskoho ta mistsevoho samovriaduvannia u diialnosti zemskykh liberaliv Pivnichnoi Ukrainy(60-80rr.KhIKhst.). Rozumovski zustrichi: zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 6. Chernihiv: Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity, 2019. S. 141 - 147; Vin zhe. Zemska liberalna partiia Pivnichnoho Livoberezhzhia ta problema vzaiemyn mizh miskym ta zemskym samovriaduvanniam(80-ti rr. KhIKh st.). Rozumovski zustrichi: zbirnyk naukovykh prats. Chernihiv: Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity, 2023. Vyp. 10. S. 147 - 152 ta inshi. [See, for example: Kotelnytskyi, N. Problems of the Functioning of Zemstvo Institutions and Zemstvo Liberalism in the Northern Left Bank (1860s–1880s). Historical Memory, 2018, No. 1, pp. 78–87. Idem. Relations Between Urban and Local Self-Government in the Activities of Zemstvo Liberals in Northern Ukraine (1860s–1880s). Rozumovsky Meetings: Collection of Scientific Works, Issue 6. Chernihiv: Siversky Center for Postgraduate Education, 2019, pp. 141–147. Idem. The Zemstvo Liberal Party of the Northern Left Bank and the Issue of Relations Between Urban and Zemstvo Self-Government (1880s). Rozumovsky Meetings: Collection of Scientific Works, Issue 10. Chernihiv: Siversky Center for Postgraduate Education, 2023, pp. 147–152, et al.][In Ukrainian]

2. Zhurnaly zasedanij chrezvyčajnogo Chernigovskogo gubernskogo zemskogo sobraniya 1870 goda. Zemskij sbornik Chernigovskoj gubernii. Chernigov: Gubernskaya tipografiya, 1870. №6. 198s. [Minutes of the Sessions of the Extraordinary Chernihiv Provincial Zemstvo Assembly of 1870. Zemstvo Bulletin of the Chernihiv Province. Chernihiv: Provincial Printing House, 1870. No. 6. 198 p.] [In Russian]

3. Zhurnaly zasedanij ocherednogo Borzenskogo uezdnoho zemskogo sobraniya 1871 goda. Chernigov: Zemskaya tipografiya, 1872. 164 s. [Minutes of the Sessions of the Regular Borzna Uyezd Zemstvo Assembly of 1871. Chernihiv: Zemstvo Printing House, 1872. 164 p.] [In Russian]

4. Tam samo [Ibid.] [In Russian]

5. Zhurnaly zasedanij ocherednogo Chernigovskogo uezdnoho zemskogo sobraniya 1874 goda. Chernigov: Zemskaya tipografiya, 1875. 100s. [Minutes of the Sessions of the Regular Chernihiv Uyezd Zemstvo Assembly of 1874. Chernihiv: Zemstvo Printing House, 1875. 100 p.] [In Russian]

6. Zhurnaly zasedanij Chernigovskogo gubernskogo zemskogo sobraniya ocherednoj sessii 1874 goda. Chernigov: Zemskaya tipografiya, 1875. 356s. [Minutes of the Sessions of the Chernihiv Provincial Zemstvo Assembly, Regular Session of 1874. Chernihiv: Zemstvo Printing House, 1875. 356 p.] [In Russian]

7. Tam samo [Ibid.] [In Russian]

8. Zhurnaly zasedanij ocherednogo Borzenskogo uezdnoho zemskogo sobraniya 1875 goda. Chernigov: Zemskaya tipografiya, 1876. 127s [Minutes of the Sessions of the Regular Borzna Uyezd Zemstvo Assembly of 1875. Chernihiv: Zemstvo Printing House, 1876. 127 p.] [In Russian]

9. Zhurnaly Gorodnickogo ocherednogo i chrezvyčajnogo uezdnoho zemskogo sobraniya 1875 roku. Gomel: Tipografiya Sh. Fridlanda, 1876. 135 s. [Minutes of the Regular and Extraordinary Sessions of the Horodnia Uyezd Zemstvo Assembly of 1875. Homel: Printing House of Sh. Fridland, 1876. 135 p.] [In Russian]

10. Zhurnaly ocherednogo Gorodnickogo uezdnoho zemskogo sobraniya 1876 goda. Gomel: Tipografiya Sh. Fridlanda, 1877. 141 s. [Minutes of the Regular Session of the Horodnia Uyezd Zemstvo Assembly of 1876. Homel: Printing House of Sh. Fridland, 1877. 141 p.] [In Russian]

11. Zhurnaly zasedanij Chernigovskogo gubernskogo zemskogo sobraniya ocherednoj sessii 1876 g., sostoyavshejsya v 1877 g. Chernigov: Zemskaya tipografiya, 1877. 380s. [Minutes of the Sessions of the Chernihiv Provincial Zemstvo Assembly, Regular Session of 1876 (Held in 1877). Chernihiv: Zemstvo Printing House, 1877. 380 p.] [In Russian]

12. Zhurnaly Chernigovskogo ocherednogo gubernskogo zemskogo sobraniya 1877 goda, sostoyavshegosya v yanvare 1878 goda. Zemskij sbornik Chernigovskoj gubernii. Chernigov: Tipografiya gubernskoj zemskoj upravy, 1878. № 1-4. 602s. [Minutes of the Chernihiv Regular Provincial Zemstvo Assembly of 1877 (Held in January 1878). Zemstvo Bulletin of the Chernihiv Province. Chernihiv: Printing House of the Provincial Zemstvo Board, 1878. Nos. 1–4. 602 p.] [In Russian]

13. Postanovleniya Chernigovskogo gubernskogo sobraniya dvoryanstva za 1878 god. Chernigov: Tipografiya Gubernskogo pravleniya, 1878. 248s. [Resolutions of the Chernihiv Provincial Assembly of Nobility for the Year 1878. Chernihiv: Printing House of the Provincial Administration, 1878. 248 p.] [In Russian]

14. Tam samo [Ibid] [In Russian]

15. Tam samo [Ibid] [In Russian]